

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ЗАПРЕТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ: ОСОБЕННОСТИ, НОРМАТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ.

Санжарбекова Изорахон Санжарбек Кизи

факультет Частного права, 2-курс

Ташкентского государственного юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12778885>

Аннотация: В статье исследуется конституционное право на жизнь и запрет смертной казни, их нормативное содержание, особенности и ограничения. Рассматриваются ключевые принципы защиты права на жизнь, включая международные стандарты и национальные законодательные акты. Особое внимание уделяется анализу конституционно-правовых механизмов обеспечения права на жизнь и проблемам, связанным с отменой смертной казни. В статье также обсуждаются различные подходы к защите права на жизнь в разных правовых системах и их влияние на развитие национального законодательства.

Ключевые слова: конституционное право на жизнь, запрет смертной казни, нормативное содержание, ограничения, принципы защиты, национальное законодательство, правовые механизмы.

В настоящее время, при демократизации общества и правовых новшеств в сфере прав человека, до сих пор проблема существования смертной казни является широко обсуждаемой нерешённой проблемой. Существуют страны, в которых XXI веке, смертная казнь, как мера высшего наказания за особо тяжкие преступления – обычный устой. При этом, другая сторона мирового общества устанавливает жизнь – как высшая ценность человека, она неприкосновенна и защищается законодательством не только на уровне законов определённой страны, но и на международном уровне.

Сотрудничество на международном уровне для признания и обеспечения, а также для усовершенствования и реализации прав и свобод человека, берет своё начало после событий Второй мировой войны, с момента принятия устава ООН. Как утверждено в статье третьей «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года, которая гласит, что каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность¹. Данная статья доказывает, что намерения защитить права человека и запретить смертную казнь, повисить осознание

¹ Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948

ценности жизни после всех потерь, была актуальна ещё до окончания времён жестокой и бесчеловечной войны, длящаяся с 1939г. по 1945 г.

Также, во многих международных конвенциях определена устойчивая тенденция отмены смертной казни, как международного правового обычая. Как например, в протоколе № 6 в Конвенции «О защите прав человека и основных свобод», в котором говорится о недопущении применения смертной казни в мирное время.² Также, протокол под номером 13 настоящей конвенции, свидетельствует о запрете смертной казни даже во время вооружённого конфликта, вступившая в силу в ряде стран в 2003 году. Данные документы были утверждены международным обществом для обеспечения прав и свобод каждого человека. Ведь, «права человека – это нравственно-правовой фундамент общества, и их соблюдение, признание и обеспечение защиты является обязанностью всех государств и всего международного общества»³ – как считает Ю. А. Казановская в своей книге «Право на жизнь и смертная казнь: проблемы конституционно-правовой регламентации в Российской Федерации».

Право на жизнь является одним из основных прав человека, которое закреплено в большинстве конституций мира. Данное право относится к категории естественных прав, принадлежащих человеку от рождения, и не зависит от воли государства.⁴ Право на жизнь означает право каждого человека на сохранение и продолжение своей жизни и здоровья. Это право является абсолютным и не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах. Ведь, как утверждают криминологи, ужесточение наказания не всегда связана с уменьшением преступности среди населения⁵.

Запрет смертной казни является одним из аспектов права на жизнь. Поэтому государство не имеет права лишать человека жизни, даже если он совершил очень тяжкое преступление. Смертная казнь является высшей мерой наказания и применяется в исключительных случаях. Поэтому, как упоминалось ранее, право на жизнь и запрет смертной казни закреплены в следующих международно-правовых документах:

- Всеобщая декларация прав человека от 1948 г.

² Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод относительно отмены смертной казни.

³ Ю. А. Казановская «Право на жизнь и смертная казнь: проблемы конституционно-правовой регламентации в Российской Федерации»// Ставрополь 2004 г. С 17

⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-pravomernosti-kontrmer-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer>

⁵ Ачилова, Л. (2024). Конституционные реформы Нового Узбекистана в улучшении гарантий права собственности в туристической деятельности. *Общество и инновации*, 5(1), 89-95.

•Международный пакт о гражданских и политических правах от 1966 г.

•Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 1950 г.

В этих международных документах, право на жизнь закрепляется как неотъемлемое право каждого человека, которое не может быть ограничено⁶.

Право на жизнь и запрет смертной казни защищаются различными международными и национальными органами. Например, Комитет по правам человека при ООН, который рассматривает жалобы о нарушениях прав человека, включая право на жизнь, пытается разрешить возникшую проблему и устранить ее последствия. Данный комитет следует принципам установленных для обеспечения прав человека. Принципы защиты права на жизнь базируются на следующих принципах:

•Принцип законности. При осуществлении наказания за уголовную ответственность, в первую очередь нужно помнить о законности меры наказания. Ведь, оно должно быть определено в соответствии с законом.

•Принцип гуманности. Это означает, что наказание не должно быть чрезмерным и не должно причинять страдания. Как говорится, закон должен перевоспитывать преступников, а не наказывать их.

•Недопустимости произвольного вмешательства в личную жизнь. Данный принцип говорит, о том, что ценность человеческой жизни не имеет границ, и мы должны чтить это.

Данные принципы направлены на обеспечение справедливого и гуманного определения мер наказания и сохранения соблюдения прав человека.

Следует отметить, что отмена смертной казни стала актуальной проблемой для Республики Узбекистан, после достижения независимости в 1991 году, Узбекистан, как одна из первых суверенных стран СНГ, ратифицировавших Всеобщую декларацию прав человека, после распада СССР, является сторонником установления запрета смертной казни и вознесение ценности право на жизнь на высший уровень. Согласно указу президента Республики, Узбекистан «Об Отмене Смертной Казни в Республике Узбекистан» от 01.08.2005⁷ было отмечено следующее

⁶ Ачилова, Л., & Мухитдинова, Ф. (2021). Судебная ветвь власти: понятие, функции. *Общество и инновации*, 2(4/S), 639-644.

⁷ Указ президента Республики, Узбекистан «Об Отмене Смертной Казни в Республике Узбекистан» от 01.08.2005// <https://lex.uz/docs/1264449>

«Отменить в Республике Узбекистан с 1 января 2008 года смертную казнь как вид уголовного наказания⁸ и ввести вместо нее наказание в виде пожизненного заключения либо длительных сроков лишения свободы». Таким образом, ещё в 2008 году Республика Узбекистан закрепила право на жизнь, как одну из неоспоримых и неотъемлемых конституционно-правовых основ личности в Конституции Республики Узбекистан. Впоследствии, в статьях Конституции Республики Узбекистан, человеческую жизнь утвердили, как высшую ценность для человечества. Подробнее раскрывают следующие статьи Конституции Узбекистан, статья 25.⁹

Право на жизнь является неотъемлемым правом каждого человека и охраняется законом. Посягательство на жизнь человека является тяжчайшим преступлением. В Республике Узбекистан смертная казнь запрещается.» Также, было отмечено и то, что Узбекистан следует общепринятым принципам, статья 13.

Демократия в Республике Узбекистан базируется на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права.»

Исходя их вышеперечисленного, можно сказать, что право на жизнь и запрет смертной казни являются важными принципами международного и национального права. Они направлены на защиту человеческой жизни и обеспечение гуманности уголовного правосудия.

Использованная литература:

1. «Всеобщая декларация прав человека» от 10 декабря 1948 года.
2. Протокол № 6 к Европейской конвенции «О защите прав и основных свобод» относительно отмены смертной казни
3. Казановская Ю.А. «Право на жизнь и смертная казнь: проблемы конституционно-правовой регламентации в Российской Федерации»// Ставрополь 2004 г. С 173
4. Указ президента Республики, Узбекистан «Об Отмене Смертной Казни в Республике Узбекистан» от 01.08.2005
5. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
6. <https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-pravomernosti-kontrmer-v-sovremennom-mezhdunarodnom-prave/viewer>

⁸ Ачилова, Л. И., & Норова, Н. А. (2021, May). Значение соглашения о признании вины в уголовном процессе. In *Conferences* (Vol. 1, No. 1).

⁹ Конституция Республики Узбекистан.// <https://lex.uz/docs/6445147>

7. <https://lex.uz/docs/1264449>
8. <https://lex.uz/docs/6445147>
9. Ачилова, Л. (2024). Конституционные реформы Нового Узбекистана в улучшении гарантий права собственности в туристической деятельности. Общество и инновации, 5(1), 89-95.
10. Ачилова, Л. И., & Норова, Н. А. (2021, May). Значение соглашения о признании вины в уголовном процессе. In Conferences (Vol. 1, No. 1).
11. Ачилова, Л., & Мухитдинова, Ф. (2021). Судебная ветвь власти: понятие, функции. Общество и инновации, 2(4/S), 639-644.